

ИҚТИСОДИЁТ ТАРМОҚЛАРИДА ТАРКИБИЙ ЎЗГАРИШЛАР ЖАРАЁНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6563406>

Х.Сувонов

М.Абдуҳадов

ТошДУУ магистрантлари

Бугунги кунда мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар жараёнида аҳоли фаровонлигини ошириш, табақаланиш, камбағаллик, қашшоқликни қисқартиришга жуда катта таъсир кўрсатадиган янги технологик уклад талабларига жавоб берадиган иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмани трансформациялаш ва унинг янги йўналиши бўлган, рақамли ахборот-коммуникацион технологияларни, жумладан, сунъий интеллект ёрдамида ресурсларни оқилона тақсимлаш ва трансакцион харажатларни пасайтиришга рақамли коммуникациялар, IT ёрдамида олиб бориладиган иқтисодиётни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. “Албатта, биз эски тизимни батамом ўзгартириб, ўз олдимизга қўйган мақсадга тўлиқ эришдик, деб айтишга ҳали эрта. Такрор айтаман, биз ҳар куни изланишдамиз. Бу йўлда дастлабки қадамларни қўймоқдамиз, холос” .

Миллий иқтисодиётнинг таркибий тузилмасини такомиллаштириш омиллари қаторига инновацион иқтисодиётга ўтиш, илмий–техникавий тараққиёт, мулкчилик муносабатлари ва меҳнат тақсимотидаги ўзгаришлар, ижтимоий эҳтиёжлар тизимининг ривожланиши, иқтисодиётдаги циклик жараёнлар, глобаллашув жараёнлари ва давлат иқтисодий сиёсати киради .

Миллий иқтисодиётнинг таркибий тузилмасида унинг тармоқ таркиби асосий ўрин эгаллайди. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг асосида албатта таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобига унинг рақобатбардошлигини ошириш масаласи турар эди.

Мустақиллик йилларида саноат тармоғи ва хизматлар соҳасининг ривожланиш салоҳияти янада кенгайтирилиши натижасида ЯИМ таркибида қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги улушининг босқичма-босқич камайиши (1995 йилда 36,4 % дан 2020 йилда 28,2 % га) тенденцияси сақланиб қолди. Саноат тармоғини диверсификациялаш,

модернизациялаш, техник ва технологик янгилаш бўйича чора-тадбирларнинг қабул қилиниши натижасида саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг ўсиши ва ЯИМ таркибида саноатнинг (қурилишни қўшган ҳолда) улуши 1995 йилдаги 27,8 % дан 2020 йилда 34,4 % гача ошиши таъминланди .

Пировард маҳсулотларни ишлаб чиқаришга мўлжалланган ишлаб чиқариш тармоқларининг жадал ривожлантирилиши 2005 – 2020 йилларда саноатни ривожлантириш борасидаги ижобий омиллардан бири саналади. Қайта ишловчи тармоқларнинг илгарилама ривожланиши (ўртача йиллик ўсиш суръатлари 121,8 %) биринчи навбатда, машинасозлик ва металлни қайта ишлаш корхоналари (128,4 %) ҳисобига таъминланди.

2020 йилга келиб Республикада КОВИД 19 пандемияси сабабли саноат маҳсулоти 367,1 трлн сўмни ташкил қилди. Жами саноат ишлаб чиқариш физик ҳажми пасайишининг асосий омили бўлиб, тоғ-кон саноати ва очиқ конларни ишлаш саноатида - 21,9 % га ва сув билан таъминлаш, канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилишда - 7,9 % га пасайиши сабаб бўлди. Шунингдек, ишлаб чиқарадиган (қайта ишлаш) саноатнинг - на 7,1 % га ҳамда электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялашнинг - 12,5 % га ўсиши кузатилди.

Ўзбекистон Республикаси саноатининг тармоқ таркибида тоғ-кон саноатини улуши 26,2%дан 17,0%га пасайган. Шунга мос равишда ишлаб чиқариш саноатини улуши 73,8%дан 83,0%га ўсган. Саноатнинг тармоқ таркибида металлургия саноатини улушини кескин 8,1%дан 22,9%га ўсиши билан тавсифланади. Бу Республикада Олмалик металлургия заводини тўла модернизация қилиниши ва янги металлургия корхоналарини ишга тушиши билан боғлиқдир (1-жадвал).

1-жадвал

Ўзбекистон Республикаси саноатининг тармоқ таркибининг ўзгариши, фоизда

№	Тармоқлар	2010 й.	2014 й.	2018 й.	2020 й.	
1.	Тоғ-кон саноати	26,2	20,1	19,4	17,0	
2.	Ишлаб чиқарилган саноат	73,8	79,9	80,6	83,0	
3.	Озиқ-овқат саноати	18,0	21,4	15,7	13,5	
4.	Тўқимачилик саноати	14,4	15,1	14,5	14,4	
5.	Кимё саноати	6,6	7,9	8,7	6,9	
6.	Фармацевтика саноати		0,5	0,6	0,7	0,8
7.	Металлургия саноати	8,1	9,6	13,5	22,9	
8.	Машина ва ускуналарни ишлаб чиқариш ва таъмирлаш	15,1	18,1	20,2	13,0	

9. Электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони конденциялаш
10,7 8,5 7,5 11,5

Ўзбекистонни рақамли иқтисодиётга ўтиш даврида бутун миллий иқтисодиётда такрор ишлаб чиқариш жараёни трансформацияси юз бермоқда, бу хўжалик юритишнинг янги турларига ўтиш долзарблигини белгилайди ва улар доирасида хўжалик юритувчи субъектларнинг самарали ўзаро муносабатлари амалга оширилади. Иқтисодий фаолиятнинг тубдан янги шакллари юқори фан сиғимли технологияларни ишлаб чиқиш ва тарқатиш, билимга муҳтож маҳсулотлар бозорларини жадал ривожлантириш, инновацион циклни қисқартириш ва инновацион фаолиятни жадаллаштиришга қаратилган.

Ўзбекистон Республикаси миллий иқтисодиётида тармоқли таркибий тузилмаларининг муваффақиятли фаолияти учун бир қатор омиллар зарур: таълим, илмий-тадқиқот, лойиҳа ва муҳандислик муассасалари, юқори фан сиғимли саноат корхоналари, давлат иштироки, норматив-ҳуқуқий база, инфратузилманинг мавжудлиги. Фундаментал ва амалий тадқиқотларнинг "критик массаси", ҳамда, фанлараро тавсифдаги тадқиқотлар, таркибий такомиллаштириш учун етарли салоҳиятни шакллантиради. Иқтисодий фаолиятнинг барча субъектлари ўзаро ҳамкорликнинг самарали шакли бу тармоқли тузилма бўлиб у илмий билимларни бозорда аниқ маҳсулотга трансформациялаш учун яққол салоҳиятга эгадир.

Хулоса сифатида, таркибий тузилманинг тармоқли тури юқори фан сиғимли технологияларнинг диффузияси шароитида тармоқ турига нисбатан самаралироқ деб тан олиниши мумкин ва унинг ҳукмронлиги илғор ривожланган мамлакатларда янги турдаги таркибий такомиллаштиришларга тurtки бермоқда. Тармоқли тузилмалар фаолияти бир томондан Ўзбекистон иқтисодиётдаги таркибий номунатосибликларни ва макроиқтисодий нисбатлардаги оғишларни бартараф этишда жуда муҳим бўлиб, иккинчи томондан, ривожланган бозор тизимлари учун жуда муҳимдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш.М. «Янги Ўзбекистон» газетаси бош муҳарририга берган интервьюси. <https://daryo.uz/k/2021/08/17/>
2. Маматов А.А. Миллий иқтисодиётнинг таркибий тузилмасини такомиллаштириш ва унинг хусусиятлари. – Ж.: Ахборотнома МГХТИ, 2018. - №2. – Б. 129.

3. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика кўмитасининг маълумотлари. Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий ҳолати. – Тошкент, 2021. - Б. 18.